

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ПОСРЕДСТВОМ ВИДЕОКОНТЕНТОВ

Сулейманова Н.К.

Доцент кафедры языков

Академии Вооружённых Сил Республики Узбекистан

д.ф.п.н (PhD)

nilufar.suleymanova@inbox.ru

Аннотация: В статье рассматривается проблема профессионально-ориентированной лексики в процессе обучения иностранному языку будущих офицеров посредством видеоконтентов. Задачи подготовки будущих офицеров иностранному языку, формирование профессионально-ориентированной лексики, задачи развития критического мышления и творческого потенциала посредством видеоконтентов при изучении иностранных языков. Новые цели, масштабы и направленность в подготовки специалистов.

Ключевые слова: Профессионально-ориентированная лексика, профессиональный рост, видеоконтенты, будущие офицеры, критическое мышление, творческий потенциал, иностранный язык, профессиональное общение, цели, проблемы, формы обучения.

Annotatsiya: Maqolada videokontent orqali bo'lajak ofitserlarga chet tilini o'rgatish jarayonida kasbiy yo'naltirilgan lug'at muammosi ko'rib chiqiladi. Bo'lajak ofitserlarni chet tiliga o'rgatish, kasbiy yo'naltirilgan so'z boyligini shakllantirish vazifalari, xorijiy tillarni o'rganishda videokontent orqali tanqidiy fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirish vazifalari. Mutaxassislar tayyorlashning yangi maqsadlari, ko'lami va yo'nalishi.

Kalit so'zlar: Kasbiy yo'naltirilgan lug'at, kasbiy o'sish, video kontent, bo'lajak ofitserlar, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, chet tili, kasbiy muloqot, maqsadlar, muammolar, ta'lim shakllari.

Abstract: The article deals with the problem of professionally oriented vocabulary in the process of teaching a foreign language to future officers through video content. The tasks of training future officers in a foreign language, the formation of professionally oriented vocabulary, the tasks of developing critical thinking and creativity through video content in the study of foreign languages. New goals, scope and direction in the training of specialists.

Key words: Professionally oriented vocabulary, professional growth, video content, future officers, critical thinking, creative potential, foreign language, professional communication, goals, problems, forms of education.

Жизненной необходимостью в современном многокультурном мире является знание иностранных языков. Доступ к широкому спектру знаний - свободно говорить на двух и более языках сегодня имеет преимущество. Владение иностранными языками, помогает обрести всё большую уверенность в себе, для самореализации и самосовершенствования, а также для карьерного роста.

Современные условия жизни и сама динамика жизни ставит задачи в переподготовке высококвалифицированных специалистов во всех профессиональных сферах. Изучение иностранного языка вызов времени, который становится гарантией, как для профессионального роста, так и для перспективы на будущее. Иностранный язык и отношение к иностранному языку меняет положение и ставит перед собой более новые цели и задачи.

Каждый год в послании своему народу, наш уважаемый глава государства традиционно определяет основные цели и задачи на предстоящий год. Этот год наш уважаемый Президент объявил 2023 год «Годом заботы о человеке и качественного образования». Новая Стратегия развития Узбекистана на 2022-2026 годы, состоящая из следующих семи основных направлений, разработанная на основе принципа «Стратегия движения – Стратегия развития» бесспорно должна дать новые перспективы во всех началах [1]. Как правильно подчеркнул глава государства: настало время создать в нашей стране новую систему обучения иностранным языкам, которая станет прочным фундаментом на будущее. Раз мы ставим перед собой цель построения конкурентоспособного государства, то отныне выпускники школ, лицеев, колледжей и вузов должны свободно владеть как минимум двумя иностранными языками. «Это строгое требование должно стать главным критерием работы руководителя каждого учебного заведения», —сказал Ш.М. Мирзиёев [2].

В быстро развивающимся темпе времени коренным образом меняется система образования, предъявляющая высокие требования к владению иностранным языком, и определяет подход к дисциплине «Иностранный язык в военном вузе».

Обучение иностранному языку будущих офицеров военного вуза как один из факторов формирования готовности к их профессиональной деятельности. Теоретической базой в нашем исследовании является субъектно-деятельностный подход к процессу обучения; концепция мотивации личности, теории развития личности, проблемное обучение, интегрированное обучение; теория и методика обучения иностранному языку; фундаментальные положения о профессиональной деятельности, исследования формирования готовности к профессиональной деятельности, теория и практика обучения

профессионально-ориентированной лексики иностранного языка будущих офицеров посредством видеоконтентов.

Достаточно широко освещается проблема обучения профессионально-ориентированной лексики в современной методике. В рамках обучения чтению литературы по специальности решают эту проблему большинство диссертационных исследований. Предметом исследования (В. Я. Виленского, 10. В. Еремина, Л. И. Зильбермана, И. А. Зимней, Р. А. Кузнецовой, А. Л. Пумпянского, Г. Я. Стеркина, В. И. Стрельцова, С. К. Фоломкиной, Т. Хатчинсона, А. Уотерса, А. Р. Болито, Р. А. Клоуза и др) неоднократно является проблема профессионально-ориентированного обучения иностранному языку. Вопросы разрабатываются также по обучению активному словарю различных специальностей.

Однако вопросы формирования профессионально-ориентированной лексики иностранного языка посредством видеоконтентов не являются решёнными в полной мере.

Одна из основных задач, которая стоит перед преподавателями иностранных языков в военных вузах, научить будущих офицеров понимать и переводить профессиональные тексты с иностранного языка на родной язык. До недавнего времени способность свободно высказываться и вести беседы на профессиональные темы рассматривалась как второстепенная. Однако реформы последних лет привели к пониманию того, что профессиональная лексика будущих офицеров, не ограничивается только рамками она связана с необходимостью общаться с коллегами из других государств на иностранном языке. Профессиональное общение подразумевает не только свободное владение иностранным языком в пределах возможных социальных контактов, но и свободное владение профессионально-ориентированной лексикой; которой будущие офицеры овладевает в процессе чтения литературы по специальности.

По мнению В. Д. Шадрикова, цель выступает первым шагом к профессионализации [9]. Очень важно научить будущих офицеров ставить цель для достижения определенного результата своей деятельности. Ведь в умении целеполагания можно проследить процесс готовности к профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» в военном вузе будущие офицеры овладевают умениями читать литературу по специальности с извлечением необходимой для практической деятельности информации, передавать содержание в виде аннотаций, сообщений, рефератов. Эти умения профессионально необходимы при нахождении нужной информации из аутентичных источников (боевые документы, газеты, журналы, Интернет) и использовании полученных сведений в профессиональной деятельности.

В разрешение этой проблемы нам могут помочь видеоконтенты. Видеоконтенты — одна из нестандартных форм обучения посредством технологии с использованием ИКТ на занятиях [7].

При обучении иностранному языку видеоконтенты приобретают всё большую популярность как новый образовательный ресурс, способствующий реализации принципов аутентичности, наглядности, ситуативности, диалогичности учебного процесса. Поэтому задача развития критического мышления и творческого потенциала учащихся посредством видеоконтентов при изучении иностранных языков является одной из приоритетных. В контексте нашего исследования мы понимаем видеоконтенты как систему отражения действительности, построенную на аутентичных аудиовизуальных символах и способную определённым образом программировать мышление и поведение.

Большое значение в мире придается технологиям аудиовизуального образования. Ведущими высшими учебными заведениями и научными центрами проводится ряд исследований по педагогическим процессам и их совершенствованию, направленных на применение нестандартных педагогических решений. В частности, такие европейские страны, как Германия, Великобритания, Швеция, Австрия, Латвия, Испания запустили проект «Видеообразование». В США, в Нью Йорке работает образовательный видеоцентр (Educational Video Center). Немецкий педагог и исследователь Хорст Ниезито работает над международным проектом «Видеокультура» (Video Culture), в котором участвуют исследовательские группы из Германии, Великобритании, Чехии, Венгрии и США (Лос-Анджелес, Нью-Йорк).

Процесс обучения с использованием видеоконтентов более предпочтителен в условиях дополнительного образования в силу отсутствия строгих временных ограничений и возможности в полной мере учитывать особенности социально-психологического развития будущих офицеров (потребность в самореализации, общении, творческом самовыражении, способность к гипотетико-дедуктивным рассуждениям).

Для реализации дидактических технологий выступают различные образовательные траектории в зависимости от смыслообразующего потенциала видеоконтентов, такие как использование эмоционально насыщенных видов видеоконтентов (фильмы и фрагменты фильмов различных жанров, экранизации литературных произведений, социальная реклама, историческая фотография, интервью), реализующих эстетическую (формирование эстетического восприятия и вкуса), познавательно-эвристическую (видеоконтенты - средство познания мира и самопознания), суггестивную (воздействие на психику человека), рекреативную (снятие напряжения),

реабилитирующую (восстановление духовной гармонии), информационно-коммуникативную (видеоконтенты - источник информации и средство коммуникации), рефлексивную (творческое осмысление и интерпретация визуального повествования), развивающе-творческую (раскрытие и развитие творческих способностей) функции.

Повышение мотивации к обучению посредством создания ситуаций успеха для самореализации будущих офицеров в творчестве, стимулирования, эмоциональной поддержки и использования активных и интерактивных методов обучения, включая электронное обучение.

Использованная литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 г. № ПФ-60.
2. Редакция газет «Янги Ўзбекистон» и «Правда Востока» 29 декабря 2022 года.
3. Александрова, Евгения Владимировна Методика формирования профессионально-ориентированной лексической компетенции у студентов юридических специальностей: на материале английского языка 2009.
4. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика [Текст]: учеб. пособие для студ. лингв, ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. М.: Изд-во «Академия», 2008. 336 с.
5. Жданько А.П. «Дидактические особенности использования видеоконтентов при изучении иностранного языка в условиях дополнительного образования» 2014.
6. Кузьмина М.В. Видеоинформационное обеспечение учебного процесса как фактор формирования медиакультуры учащихся [Текст] / М.В. Кузьмина // Медиаобразование. 2009. № 1. С. 19 - 25.
7. Хилько Н.Ф. Педагогика аудиовизуального творчества в социально-культурной сфере [Текст] / Н. Ф. Хилько. Омск: Изд-во Омск. гос. ун-та, 2008. 210 с.
8. Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех по-разному? [Текст] / А.В. Хуторской. М.: Изд-во «Владос-Пресс», 2005. 383 с.
9. Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека. М.: Логос, 1996. 320 с.
10. Фёдоров А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности [Текст] / А.В. Фёдоров. Таганрог: Изд-во Таганрог, гос. пед. ин-та, 2010. 64 с.
11. <https://yuz.uz/ru/news/tretiy-renessans-novaya-sistema-obucheniya-inostrannm-yazkam>